

TÍTULO: MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL NA UPA DE RUSSAS: O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SOFTWARE TROIAH

DOI: 10.5281/zenodo.17808647

AUTORES: WILKERLANO DE CASTRO SOMBRA FÉLIX, ANA KELLY LEITAO DE CASTRO, FATIMA MARIA DE CASTRO ROMAO, JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FILHO, EMANUELLA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA, GLEIDSON ANDSON DE SOUZA LIMA, RANIELLE FERNANDES PIMENTA

INTRODUÇÃO: AS UPAS SÃO ESTABELECEMENTOS DE COMPLEXIDADE INTERMEDIÁRIA QUE FUNCIONAM 24H/DIA COMO PORTA DE ENTRADA PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. A PRODUÇÃO ASSISTENCIAL É REGISTRADA VIA BPA NO SIA/SUS, SERVINDO COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO. O MONITORAMENTO CONTÍNUO É ESSENCIAL PARA IDENTIFICAR FALHAS QUE RESULTAM EM GLOSAS, SUBESTIMANDO INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PREJUDICANDO FINANCIAMENTOS. PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE, DESENVOLVEU-SE O TROIAH, UM SAAS COM FUNCIONALIDADES AVANÇADAS DE ANÁLISE DE DADOS AMBULATORIAIS. **OBJETIVO:** APRESENTAR AS FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE TROIAH COMO FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO, ANÁLISE E MONITORAMENTO DOS DADOS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL DA UPA DE RUSSAS. **MÉTODOS:** ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A PRODUÇÃO TECNOLÓGICA DO TROIAH, SISTEMA INTELIGENTE QUE EXTRAÍ AUTOMATICAMENTE INFORMAÇÕES DO SITE DA CORACCE. O SOFTWARE CONSOLIDA DADOS PARA OFERECER VISÃO COMPLETA DO DESEMPENHO DAS UNIDADES ATRAVÉS DE MAPA INTERATIVO COM MARCADORES, TOOLTIPS DETALHADOS E CÁLCULOS DE TAXAS DE GLOSAS. DESENVOLVIDO NO CONTEXTO DA UPA DE RUSSAS COMO PILOTO, APRESENTA DASHBOARDS MODERNOS COM CARDS E GRÁFICOS DINÂMICOS. GERA RELATÓRIOS COM ORIENTAÇÕES DE IA, FOCANDO EM USABILIDADE, RESPONSABILIDADE E SEGURANÇA. **RESULTADOS:** O DESENVOLVIMENTO UTILIZOU ENGENHARIA DE SOFTWARE, BANCO DE DADOS, TECNOLOGIAS WEB E IA. NA UPA DE RUSSAS (2024), FORAM INFORMADOS 520.814 PROCEDIMENTOS AO MS, COM APROVAÇÃO DE 515.300 (1,06% DE GLOSAS). VALORES: R\$ 1.688.765,95 APROVADOS E R\$ 19.174,07 NÃO APROVADOS (1,14% DO TOTAL), DEMONSTRANDO A EFICÁCIA DO SISTEMA NO MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL. **CONCLUSÃO:** O TROIAH MOSTROU-SE ESSENCIAL PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO NA UPA DE RUSSAS, CONTRIBUINDO PARA EFICIÊNCIA ESTRUTURAL E GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. DESTACA-SE A GERAÇÃO DE RELATÓRIOS COM CONCLUSÕES E ORIENTAÇÕES AUTOMATIZADAS POR IA, PROPORCIONANDO DIRECIONAMENTOS ESTRATÉGICOS PARA O GESTOR. ATRAVÉS DE DASHBOARDS INTERATIVOS E ANÁLISES INTELIGENTES, FACILITA DECISÕES BASEADAS EM DADOS PRECISOS. REPRESENTA PASSO IMPORTANTE PARA REDUÇÃO DE GLOSAS E OTIMIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, PODENDO SER REPRODUZIDO EM OUTRAS UPA'S.

PALAVRAS-CHAVE: IA; INOVAÇÃO; GLOSAS; MONITORAMENTO; GESTÃO; PRODUÇÃO.